

RESEARCH ARTICLE

**LA FORMACIÓN ARQUEOLÓGICA COMO HERRAMIENTA
PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA HISTÓRICA: UN
ANÁLISIS DE SU APLICACIÓN EN LAS PRÁCTICAS
PREPROFESIONALES DE LA CARRERA
DE PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA,
RIOBAMBA, ECUADOR**

*Archaeological Training as a Tool for Scientific
Historical Research: An Analysis of its Application
in the Preprofessional Internships of the Pedagogy
of History Degree, Riobamba, Ecuador*

***Galo Patricio Silva Borja,¹ Lourdes Elizabeth Navas Franco,²
Pedro Antonio Carretero Poblete³***

¹ Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador (gsilva@unach.edu.ec)

² Universidad Técnica de Ambato, Ecuador (Le.navas@uta.edu.ec)

³ Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador (pcarretero@unach.edu.ec)

RESUMEN. *El objetivo de la presente investigación fue evaluar el impacto de la formación arqueológica en el desarrollo de las competencias investigativas históricas en los estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Historia de la Universidad Nacional de Chimborazo (Riobamba, Ecuador), que realizaron sus prácticas preprofesionales en la unidad educativa Leonardo da Vinci (Riobamba, Ecuador); así como identificar sus fortalezas y debilidades en el contexto académico actual. La investigación adoptó un enfoque cualitativo-descriptivo, utilizando revisión documental, entrevistas semiestructuradas con autoridades de la unidad educativa y a los estudiantes practicantes, además de la observación de clases y prácticas académicas. Se analizaron los contenidos curriculares, las estrategias pedagógicas y la percepción de los participantes sobre la enseñanza de la arqueología. Los resultados revelan que, aunque las asignaturas relacionadas con la arqueología tienen un potencial significativo para enriquecer la formación de los estudiantes practicantes, su implementación presenta serias deficiencias. Los estudiantes destacaron la escasez de actividades prácticas debido a que los docentes responsables no organizan salidas de campo regulares ni utilizan herramientas tecnológicas actualizadas. Asimismo, se evidencia una enseñanza predominantemente teórica con contenidos desactualizados y poco conectados con las demandas actuales de la investigación arqueológica. Se concluye que debe mejorarse la formación arqueológica al igual que una urgente actualización de contenidos y la realización de capacitaciones a los docentes responsables; por otro lado, se sugiere fomentar colaboraciones externas a la universidad que fortalezcan las actividades prácticas y la investigación científica en los estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Historia.*

PALABRAS CLAVE. *Arqueología, estrategias pedagógicas, práctica preprofesional, desempeño profesional, Ecuador.*

ABSTRACT. *The objective of this research was to evaluate the impact of archaeological training on the development of historical research skills in students of the Pedagogy of History degree at the National University of Chimborazo (Riobamba, Ecuador), who carried out their preprofessional internships at the Leonardo da Vinci Educational Unit*

Recibido: 12/12/2024. Aceptado: 7/1/2025. Publicado: 21/1/2025.

(Riobamba, Ecuador); as well as to identify their strengths and weaknesses in the current academic context. The research adopted a qualitative-descriptive approach, using documentary review, semi-structured interviews with authorities of the educational unit and student interns, as well as observation of classes and academic practices. The curricular contents, pedagogical strategies and the perception of participants on the teaching of archaeology were analyzed. The results reveal that, although subjects related to archaeology have significant potential to enrich the training of student interns, their implementation presents serious deficiencies. Students highlighted the scarcity of practical activities because the responsible teachers do not organize regular field trips or do not use updated technological tools. Likewise, there is evidence of a predominantly theoretical teaching with outdated content and little connection with the current demands of archaeological research. It is concluded that archaeological training must be improved, as well as an urgent updating of contents and training for the teachers responsible; on the other hand, it is suggested to promote external collaborations to the university to strengthen practical activities and scientific research in the students of the Pedagogy of History degree.

KEYWORDS. *Archaeology, pedagogical strategies, preprofessional practice, professional performance, Ecuador.*

INTRODUCCIÓN

Actualmente, la educación superior en Ecuador, que se basaba en un modelo de enseñanza-aprendizaje exclusivamente teórico, ha ido cambiando radicalmente, cimentándose en nuestros días sobre una nueva y dinámica capacitación.

En las universidades de Latinoamérica, las prácticas preprofesionales ofrecen a sus estudiantes experiencias, habilidades y destrezas que permiten integrar la teoría aprendida en las aulas con el espacio real de trabajo de su futuro ejercicio profesional.

Sin embargo, las prácticas están reglamentadas obedeciendo a su país de origen. Así, en Argentina, «existen discrepancias sobre la naturaleza de las prácticas, si estas se vinculan a un enfoque educativo o a un campo meramente laboral» (Rama 2011: 35).

En Bolivia, «las prácticas pre-profesionales son indispensables y se desarrollan tanto en instituciones públicas como privadas bajo la supervisión de tutores docentes y un informe final avalado por la empresa» (Vásquez 2018: 124).

En Brasil, «la obligatoriedad de las prácticas preprofesionales refuerza su papel social, beneficiando tanto a los estudiantes como a la comunidad en general» (Silva 2019: 87). Por el contrario, en Perú, estas prácticas «no son siempre obligatorias y se aplican únicamente cuando se considera necesario en el currículo de la carrera» (Torres 2020: 72).

En otros países como El Salvador, Honduras, México y Venezuela, «la práctica preprofesional constituye un componente curricular fundamental y es indispensable para la titulación en todas las áreas de formación universitaria» (García & Méndez 2022: 95).

En Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior del año 2022 estableció que «los estudiantes, antes de registrar en el respectivo Ministerio o Colegio Profesional su título, deberán acreditar servicios a la comunidad y prácticas o pasantías pre-profesionales en los campos de su especialidad» (LOES). La norma precisa que «estas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones comunitarias, empresas e instituciones del Estado, relacionadas con la respectiva especialidad, las que otorgarán las debidas facilidades» (Ley Orgánica de Educación Superior, LOES 2022).

La arqueología se ha consolidado como una disciplina fundamental para complementar la Historia al proporcionar métodos y herramientas que permiten reconstruir el pasado a partir de evidencias materiales. Según Renfrew y Bahn (1993), «la arqueología no solo ilumina aspectos ignorados por las fuentes escritas, sino que también permite formular nuevas preguntas sobre los procesos históricos» (p. 25). En este sentido, la formación arqueológica constituye un puente entre la teoría histórica y el análisis empírico, fomentando una comprensión interdisciplinaria que enriquece la investigación científica.

A nivel académico, la inclusión de la arqueología en los programas de Historia enfrenta desafíos significativos, especialmente en contextos donde los recursos tecnológicos, financieros y humanos son limitados. Trigger (1992) señalaba que «los programas universitarios suelen carecer de los recursos necesarios para desarrollar actividades prácticas, lo que afecta directamente a la capacidad de los estudiantes para aplicar los conocimientos adquiridos» (p. 78). En Ecuador, este problema es particularmente relevante, Juillard (2011) destacaba que «el enfoque teórico predominante en la enseñanza de

la arqueología impide que los estudiantes experimenten la interacción directa con los vestigios culturales, limitando su capacidad de análisis y reconocimiento».

En el caso de la Universidad Nacional de Chimborazo (Riobamba, Ecuador), la formación arqueológica forma parte, como asignatura, del currículo de la carrera de Pedagogía de la Historia, pero su implementación está lejos de ser óptima. La desconexión entre la teoría impartida en las aulas y las necesidades de campo representa una de las mayores debilidades en la formación arqueológica de las instituciones ecuatorianas, y la UNACH no es una excepción. Entendemos que la preparación del docente juega un papel crítico en el éxito de la enseñanza arqueológica, pero en muchos casos se observa una falta de actualización y experiencia práctica que limita la efectividad del aprendizaje.

Desde una perspectiva más amplia, autores como Braidwood (1983: 27) y Binford (1981: 32) han destacado que «la arqueología no puede entenderse como un simple complemento de la Historia, sino como una disciplina esencial que aporta una dimensión empírica y materialista a la construcción del conocimiento histórico». Este principio guía el presente estudio, cuyo objetivo es analizar el impacto de la formación arqueológica en la carrera de Pedagogía de la Historia de la Universidad Nacional de Chimborazo.

La metodología utilizada en esta investigación combina la revisión documental, las entrevistas semiestructuradas con estudiantes y docentes y la observación participativa en actividades académicas. Además, se considera la importancia de la tecnología en la práctica arqueológica, tal como lo resalta Hodder (1999), quien menciona que «el acceso a herramientas digitales ha transformado la forma en que se analizan y presentan los datos arqueológicos».

En conclusión, esta investigación no solo busca evaluar el estado actual de la formación arqueológica en la Universidad Nacional de Chimborazo, sino también proponer estrategias para superar sus debilidades. A partir de los hallazgos, se espera contribuir al fortalecimiento de un modelo educativo que fomente la práctica interdisciplinaria y promueva la investigación científica histórica basada en evidencias materiales.

METODOLOGÍA

Se utilizó el método de investigación-acción basado en una investigación práctica; se enfocó en el contexto y se trató de explicar qué es lo que exactamente sucede

con el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del área de práctica, considerando la influencia tanto directa como indirecta que ejercen los factores internos y externos relacionados con el estudiante, el tutor y las autoridades.

La población de esta investigación contó con la participación de 30 estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Historia de la Universidad Nacional de Chimborazo, que realizaron sus prácticas en la unidad educativa Leonardo da Vinci en el periodo académico 2023-2024. Como es una población inferior a 100 elementos, la muestra es la misma población para efectos de este estudio.

La investigación adoptó un enfoque cualitativo-descriptivo, utilizando revisión documental, entrevistas semiestructuradas con autoridades de la unidad educativa y a los estudiantes practicantes, así como la observación de clases y prácticas académicas. Se analizaron los contenidos curriculares, las estrategias pedagógicas y la percepción de los participantes sobre la enseñanza de la arqueología y se plantearon algunas estrategias que permitieron alcanzar nuestros objetivos:

- Identificar las fallas particulares (estudiantes, tutores, autoridades) para la ejecución normal de las prácticas por medio de encuestas y guías de observación.
- Determinar las sugerencias de los estudiantes en relación a las prácticas mediante encuestas.
- Buscar y compilar material bibliográfico sobre las prácticas preprofesionales.

Se utilizó la investigación-acción para alcanzar los objetivos de este trabajo.

RESULTADOS

La aplicación de encuestas a los estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Historia de la Universidad Nacional de Chimborazo, que realizan sus prácticas preprofesionales en la unidad educativa Leonardo da Vinci, reveló una deficiencia significativa en la incorporación de conocimientos arqueológicos como herramienta de enseñanza e investigación histórica.

El 65 % de los encuestados reconoció no integrar contenidos o métodos arqueológicos en el diseño de sus clases, limitándose a enfoques exclusivamente teóricos fundamentados en fuentes secundarias. Este resultado contrasta con el currículo de la carrera en la UNACH, que contempla asignaturas relacionadas con la arqueología y su potencial interdisciplinario. Además,

Tabla 1. Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Historia en la UNACH que realizaron sus prácticas preprofesionales en la unidad educativa Leonardo da Vinci (12/10/2024).

ALTERNATIVAS	RESULTADOS	
	FRECUENCIAS	%
Muy satisfecho	2	5
Satisfecho	3	15
Poco satisfecho	10	30
Insatisfecho	15	50
Total	30	100

el 80 % de los estudiantes practicantes manifestó sentirse inseguro o insuficientemente preparado para vincular conceptos arqueológicos con contenidos históricos, atribuyendo esta limitación a la falta de prácticas de campo durante su formación académica.

Por otro lado, el 65 % de los practicantes afirmó no haber recibido herramientas pedagógicas específicas para enseñar arqueología en contextos escolares, evidenciando una desconexión entre la formación universitaria y las exigencias del ámbito educativo. Asimismo, el 80 % de los estudiantes encuestados respondió que las actividades prácticas durante su formación les habrían permitido abordar con mayor confianza los temas históricos en sus clases, generando una enseñanza más dinámica y activa.

Estos hallazgos resaltan la necesidad urgente de reforzar la formación arqueológica dentro del programa

Tabla 2. Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Historia en la UNACH que realizaron sus prácticas preprofesionales en la unidad educativa Leonardo da Vinci (12/10/2024).

ALTERNATIVAS	RESULTADOS	
	FRECUENCIAS	%
Excelente	20	80
Muy bueno	5	10
Bueno	3	6
Regular	2	4
Total	30	100

Figura 1. Resultados del nivel de satisfacción sobre sus conocimientos en arqueología. Fuente: elaboración propia.

de Pedagogía de la Historia, no solo para fortalecer las competencias investigativas de los estudiantes, sino también para garantizar que puedan aplicar estos conocimientos en su labor docente, promoviendo así una enseñanza histórica más integral.

Resultados de la encuesta aplicada a estudiantes

Pregunta 1. ¿Cómo te sientes con tu nivel de conocimientos sobre arqueología que aplicas en tus prácticas preprofesionales?

Interpretación. Al interpretar los resultados obtenidos (tabla 1, figura 1) se puede verificar que el 80 % de los encuestados, que constituye la mayoría de los estudiantes practicantes que realizan sus prácticas preprofesionales en la unidad educativa Leonardo da Vinci, no está satisfecho con los conocimientos en la materia de arqueología, lo cual dificulta el trabajo práctico con sus alumnos.

Figura 2. Resultados del nivel de importancia que los estudiantes dan a las actividades prácticas de arqueología. Fuente: elaboración propia.

Tabla 3. Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Historia en la UNACH que realizaron sus prácticas preprofesionales en la unidad educativa Leonardo da Vinci (12/02/2024).

ALTERNATIVAS	RESULTADOS	
	FRECUENCIAS	%
Muy satisfecho	2	4
Satisfecho	3	6
Poco satisfecho	5	10
Insatisfecho	20	80
Total	30	100

Pregunta 2. ¿Cómo calificarías el dominio de habilidades y actividades sobre arqueología que se pueden desarrollar en las prácticas preprofesionales?

Interpretación. Se destaca en la figura 2 (tabla 2), para el 80 % de los participantes, la relevancia que dan a las actividades prácticas sobre arqueología en la ejecución de su trabajo en la unidad educativa Leonardo da Vinci, con una calificación de excelente y muy bueno. Esto contrasta con la minoría de encuestados, representando el 10 %, que no consideran importantes las actividades prácticas en arqueología en su ejercicio laboral.

Pregunta 3. ¿Cómo consideras el conocimiento recibido en la aplicación de herramientas pedagógicas específicas para enseñar arqueología en contextos escolares?

Tabla 4. Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Historia en la UNACH que realizaron sus prácticas preprofesionales en la unidad educativa Leonardo da Vinci (12/10/2024).

ALTERNATIVAS	ANTES	
	FRECUENCIAS	%
Muy satisfecho	2	4
Satisfecho	3	6
Poco satisfecho	5	10
Insatisfecho	20	80
Total	169	100

Figura 3. Resultados del nivel de conocimientos sobre la aplicación de herramientas pedagógicas arqueológicas.

Fuente: elaboración propia.

Interpretación. El 80 % de los encuestados (tabla 3, figura 3) se sentía insatisfecho con el nivel de conocimientos adquiridos en el uso y aplicación de herramientas pedagógicas específicas para la enseñanza de la arqueología en la unidad educativa Leonardo da Vinci. Igualmente, un 10 % de los estudiantes practicantes manifestó estar poco satisfecho con la información recibida en la materia de arqueología, contrastando con el 10 % que declaraba sentirse satisfecho y muy satisfecho con las competencias adquiridas en el área de arqueología.

Pregunta 4. ¿Cómo te sientes con el conocimiento adquirido para vincular conceptos arqueológicos aprendidos con contenidos históricos?

Interpretación. Con respecto al conocimiento sobre la importancia de vincular los conceptos arqueológicos con los contenidos históricos en las clases que se imparten en las prácticas preprofesionales de los estudiantes de la unidad educativa Leonardo da Vinci, se puede evidenciar que el 80 % permanece insatisfecho (tabla 4, figura 4). Esto contrasta con un 10 % que manifiesta

Figura 4. Resultados de la vinculación de conceptos arqueológicos con contenidos históricos.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5. Fuente: encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Historia en la UNACH que realizaron sus prácticas preprofesionales en la unidad educativa Leonardo da Vinci (12/10/2024).

ALTERNATIVAS	RESULTADOS	
	FRECUENCIAS	%
Siempre	28	95
Nunca	2	5
Total	30	100

taba encontrarse satisfecho con los conocimientos adquiridos en la competencia de vincular conceptos arqueológicos con los contenidos históricos en sus clases prácticas.

Pregunta 5. ¿Consideras que los conocimientos en formación arqueológica mejorarán tu desempeño en las clases de Historia como herramienta de investigación en la ejecución de las prácticas preprofesionales?

Interpretación. El 95 % de los encuestados (tabla 5, figura 5) consideró que los conocimientos en formación arqueológica mejorarán su desempeño en las clases de Historia, ya que es una herramienta de investigación en la ejecución de las prácticas preprofesionales y en el ejercicio profesional futuro. Esto contrasta con un 5 % de estudiantes practicantes que considera la formación arqueológica como no necesaria en su ejercicio profesional en las clases de Historia.

CONCLUSIONES

La necesidad de una enseñanza integral en arqueología en la formación arqueológica, dentro de la carrera de Pedagogía de la Historia de la Universidad Nacional de Chimborazo, presenta un enfoque teórico predominante, lo cual limita el desarrollo de competencias prácticas esenciales para la investigación científica histórica. Si bien el currículo incluye asignaturas relevantes, la falta de actividades de campo regulares y el acceso limitado a herramientas tecnológicas impiden que los estudiantes experimenten una conexión efectiva con las evidencias materiales. Esto demuestra la necesidad de rediseñar las estrategias de enseñanza para incluir un enfoque integral que combine teoría, práctica y análisis crítico.

Figura 5. Importancia de la formación arqueológica en el perfil profesional de la carrera de Historia.

Los resultados de los datos obtenidos con los instrumentos empleados y el análisis de cada uno de los indicadores estudiados, permitieron comprobar la importancia que tienen los conocimientos sobre arqueología en las prácticas preprofesionales para el desempeño de los estudiantes como docentes de Historia y ciencias sociales y en sus posibilidades de proyección.

Es necesario comunicar y verificar que se cuenta con la información clave imprescindible para el desarrollo de una vigilancia adecuada de los objetivos propuestos por la cátedra de arqueología en el desarrollo de prácticas. El diagnóstico del estado actual del proceso de ejecución de las prácticas preprofesionales de los estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Historia constituye un factor relevante para emprender la solución en el mejoramiento de las prácticas, ya que repercute en el desempeño del futuro profesional.

Los resultados del diagnóstico, según la muestra tomada, muestran el criterio de que la formación profesional en arqueología de los estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Historia que ejecutan las prácticas preprofesionales, desde el punto de vista de las dimensiones (satisfacción, conocimiento, seguimiento), es provechosa y puede mejorar en un 50 % con la aplicación de una buena planificación.

La formación arqueológica en la carrera de Pedagogía de la Historia de la Universidad Nacional de Chimborazo, aunque constituye un componente valioso para la investigación histórica, evidencia importantes limitaciones en su implementación.

La falta de actividades prácticas, la insuficiencia de recursos tecnológicos y la poca preparación del docente responsable afectan a la calidad del aprendizaje y el desarrollo de competencias profesionales. Para superar estas barreras, es esencial reformular el enfoque peda-

gógico, priorizando las prácticas de campo, la actualización docente y la vinculación con el patrimonio arqueológico local. Esto permitirá una formación más integral que potencie la capacidad de los estudiantes para interpretar el pasado desde una perspectiva interdisciplinaria basada en evidencias materiales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BRAIDWOOD, R. J. 1979. *El hombre prehistórico*. México: Fondo de Cultura Económica.
- BINFORD, L. R. 1981. *Bones: Ancient Men and Modern Myths*. Nueva York: Academic Press.
- GARCÍA, L.; R. MÉNDEZ. 2022. *El impacto de las prácticas pre-profesionales en la formación universitaria*. México: Ediciones Académicas Latinoamericanas.
- JUILLARD, G. 2011. La enseñanza universitaria de la arqueología en Ecuador: pistas para un debate. *Arqueología Ecuatoriana*. <<https://educacion.arqueo-ecuatoriana.ec/en/home/18-generalidades/62-la-ensenanza-universitaria-de-la-arqueologia-en-ecuador-pistas-para-un-debate?format=pdf>>.
- HODDER, I. 1999. *The Archaeological Process: An Introduction*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, LOES. 2010. *Registro Oficial Suplemento n.º 298 de 12 de octubre de 2010*.
- RAMA, C. 2011. La incorporación de la práctica estudiantil en las universidades latinoamericanas como nuevo paradigma educativo. *Universidades* 61, 48: 33-45.
- RENFREW, C.; P. BAHN. 1993. *Arqueología: teorías, métodos y práctica*. Madrid: Akal.
- SILVA, P. 2019. *La función social de las prácticas profesionales en la educación superior brasileña*. São Paulo: Editora Académica.
- TORRES, M. 2020. *Currículo y profesionalización en el sistema educativo peruano*. Lima: Fondo Editorial Universitario.
- TRIGGER, B. G. 1992. *Historia del pensamiento arqueológico*. Barcelona: Crítica.
- VÁSQUEZ, A. 2018. *Prácticas pre-profesionales en Bolivia: Retos y oportunidades*. La Paz: Editorial Plural.